

O‘RXUN-ENASOY BITIKLARIDAGI QO‘SHIN TUZILISHIGA OID ISTILOHLAR XUSUSIDA

Dustmurodov Ma’rufjon Mansur o‘g‘li

TIPI dotsenti, filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13777369>

ANNOTATSIYA	KALIT SO‘ZLAR
<p>Jahon tamaddunida muhim o‘rin tutgan turkiy xalq va elatlarning o‘tmishi hamda bugunini o‘zida aks ettirgan har qanday moddiy va ma’naviy yodgorliklar nafaqat turkiy xalqlar, qolaversa, butun dunyo ilm egalarini e’tiborini o‘ziga qaratib kelgan. Qadimgi turk bitiktoshlarida qayd etilgan xoqonlikning boshqaruv tizimiga doir istilohlarning salmoqli ulushini harbiy unvon, lavozim va mansablarni ifodalovchi terminlar tashkil etadi. Bulardan bitiklarda eng faol qo‘llanilgan istilohlar qo‘shin tuzilishi va turlarini ifodalovchi terminlardir.</p>	<p>Turk xoqonligi, harbiy terminlar, O‘rxun-Yenisey bitigtoshlari, qo‘shin tuzilishi.</p>
АННОТАЦИЯ	КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
<p>Любые материальные и духовные памятники, отражающие прошлое и настоящее тюркского народа и народов, занявшие важное место в мировой цивилизации, привлекают внимание не только тюркских народов, но и народов всего мира. Немалую часть изменений, связанных с системой управления каганатом, зафиксированных в древнетюркских надписях, составляют термины, обозначающие воинские звания, должности и должности. Из них наиболее активно употребляемыми в надписях являются термины, выражающие структуру и виды армии.</p>	<p>Тюркский каганство, военные термины, Орхун-Енисейские вежи, структура армии.</p>
ABSTRACT	KEY WORDS
<p>Any material and spiritual monuments reflecting the past and present of the Turkic people and peoples, which have taken an important place in the world civilization, have attracted the attention of not only the Turkic peoples, but also the people of the whole world.</p>	<p>Turkic khaganate, military terms, Orkhun-Yenisei inscriptions, army structure.</p>

A considerable part of the changes related to the management system of the Khaganate recorded in the ancient Turkic inscriptions are made up of terms representing military titles, positions and positions. Of these, the most actively used terms in the inscriptions are the terms expressing the structure and types of the army.

Birinchi va Ikkinchi turk xoqonliqlari (=Ko‘kturk xoqonliqlari) davri (552–744 yillar) turkiy xalqlar davlatchiligi tarixidagi muhim bosqich bo‘lib, o‘z davrida mintaqada yetakchi kuch sifatida qo‘shni sulolalar, qolaversa, keyingi turkiy va turkiy bo‘lmagan sulolalar tarixida muhim o‘rin egallaydi. Bu davrda xoqonliqning davlat boshqaruv tizimi va harbiy kuch-qudrati yuqori darajada edi. O‘sha ulug‘ ko‘tarilishlar, yuksalishlar davridan epigrafik yodgorliklar – xoqonlar, davlat arboblari, sarkardalar xotirasiga bag‘ishlangan qabrtosh yozuvlari saqlangan. Ularda milliy qahramonlarning davlat mustaqilligi, el-yurt tinchligi yo‘lida olib borgan janglari, ko‘rsatgan jasorati, butun bir xoqonliqning tarixi bitigligi. Bitiglar turk davlatining harbiy tizimi, el erki yo‘lida olib borilgan janglar, tarixning o‘chmas sahifalaridan hikoya qiladi. Yana bir jihati, ushbu bitiglar, tarix kitoblari bo‘lishi bilar bir qatorda, qadimgi turkiy yozma adabiyotining ajoyib asarlari, qadimgi turkiy yozma adabiy tilning bebaho yodgorliklaridir.

Qadimgi turk bitiktoshlarida qayd etilgan xoqonlikning harbiy tizimiga oid istilohlarning salmoqli ulushini qo‘shin tuzilishi va turlarini ifodalovchi terminlar tashkil etadi. Ushbu mavzuiy guruh bitigtoshlar matnida faol ishlatilgan *atliy* – “otliq, suvoriy”, *ilki sü* – “avangard, ilg‘or qo‘shin”, *yaday* – “yaydoq, yayov, piyoda”, *yolayçi* – “yo‘l boshlovchi (qism)”, *yayïçi* – “jangchi, askar”, *är* – “jangchi, oddiy askar”, *sü* – “1. askar, jangchi; 2. qo‘shin, lashkar; 3. safar, yurish; 4. jang, urush”, *ordu* – “o‘rdu: I. qo‘shin; II. harbiy qarorgoh; qal‘a; shahar”, *sïnar* – “qo‘shinning ikki qanotidan biri”, shuningdek, *atliy sü* – “otliq qo‘shin yoki askar”, *äkin sü* – “rezerv”, *qayan süsi* – “xoqon qo‘shini”, *uluy sü* – “katta qo‘shin”, *yaday sü* – “piyoda qo‘shin”, *čärig* – “qo‘shin, askar” kabi termin va termin-birikmalarni o‘z ichiga oladi.

Bitiglardagi semantik-funksional jihatdan juda yaqin terminlar sirasiga *yolayçi* – “yo‘l boshlovchi (qism)” va *yärçi* – “yo‘lchi, yo‘l ko‘rsatuvchi” istilohlari kiradi. Birinchi termin runik matnlardan faqat Bilga xoqon bitigida tilga olingan: “*yolayçi ... käčänkä tägi* – yo‘lboshlovchi ... Kechengacha” (BX, j). E.Aydin *yolayçi* so‘zini “yetakchi qism (bo‘linma)” deb ta’riflaydi¹. “DLTda ushbu so‘zga shakli va semantik jihatdan o‘xshash *yorïyçi* so‘zi borki, Mahmud Koshg‘ariy uni “qayn,

¹ Erhan A. Orhon Yazitlari. – Konya: Kömen Yay, 2012. – S.190.

qarindoshlar orasida maktub bilan borib keladigan elchi” deb tushuntiradi². Ushbu so‘z hozirda turkman tilida saqlangan.

Obidalarda eng faol qo‘llangan terminlardan biri *sü* – “askar, jangchi; qo‘shin, lashkar”dir. *sü* termini O‘rxun-Yenisey bitiglaridan bir qancha o‘rinlarda uchraydi: “*Tabyač süsi bar ärmiş* – Tabg‘ach(ning) qo‘shini bor ekan” (To‘n, 30); “*Oyuz tapa sülädim, ilki sü tašiqmiş ärti* – O‘g‘uz tomonga lashkar tortdim, birinchi lashkar – ilg‘or qism yo‘lga chiqqan edi” (BX, 32). “*sü* xuncha va runik matnlarda cho‘ziqroq unli tovush bilan” (ДТС, 547-548), ba‘zi “uyg‘ur matnlarida *suu* va *so* shakllarda ham uchraydi³. Qadimgi matnlardagi *sü* istilohining o‘rnini o‘rta asrlarga kelib *čärig* egalladi. “*Yüräksiz kişilər čärig artatur* – Qo‘rqqoq kishilar lashkarni buzadilar” (QBK, 121₁₃). Runik matnlarda “askar, jangchi” ma‘nosida *sü*, *är*, *ärän* istilohlari uchraydi. *sü* va *čärig* istilohlari hozirgi o‘zbek harbiy terminologiyasida keng qo‘llanuvchi *qo‘shin*, *armiya* terminlari anglatadigan ma‘noni ifodalagan. DLTda istiloh bilan bog‘liq quyidagi leksemalar mavjud: “*Otayqa öpkäläb sügä sözlämädük* – chodirdagi hamrohlaridan xafa bo‘lib, so‘ng askarlari bilan so‘zlashmadi”; “*Sü kälđi yär yapa* – yer yuzini bosib qo‘shin⁴ keldi” (DLT, III, 226). *sülä-* – “qo‘shin tortmoq” derivati ham o‘z faolligini saqlab qolgan: “*Oyrap qalä käläsä saña qaršu sülä* – dushman sen tomon kelsa, yurishga chiq” (DLT, III, 271). Ushbu istiloh qoraxoniylar davrida ham faol qo‘llanib, hozirgi kunda faqat Turkiya turkchasida harbiy termin sifatida qo‘llanadi. S.Eker *sü* termini turkiy manbalarda to‘rt ma‘noni ifodalaganini ta‘kidlaydi: “1. *askar*; 2. *qo‘shin*; 3. *birlik*, *bo‘linma*; 4. *harbiy safar*”⁵. Bizningcha, *sü* polisemik istilohi anglatgan ma‘nolarni guruhga ajratishda yanada aniqlik kiritish lozim. Ya‘ni, 1. *askar*; 2. *qo‘shin*; 3. *safar*, *yurish* (*harbiy*); 4. *jang*, *urush*. Zotan, bitiglarda “*qan sükä barmış*”, “*är sükä barmış*” shaklidagi jumlar borki, bu parchalarda *sü*ning ikki tushunchani anglatgani ko‘rinib turibdi.

sü istilohi ifodalagan semalarning bitiglarda namoyon bo‘lishi:

1. *askar*, *jangchi* ma‘nosi: “*yiraya Oyuzda äki üç biñ sümüz, kältäçimiz bar-mu-nä!?* – shimolda O‘g‘uzdan (himoyalaniş uchun) ikki-uch ming askarimiz (bor)” (To‘n, 14); “*bir tümän artuq yäti biñ süg ilki kun kün ölürtüm* – o‘n yetti ming askari⁶ni birinchi kun o‘ldirdim” (BX_{Xa}, 1), “*üç tümän süg ölürtüm* – o‘ttiz ming askarni o‘ldirdim” (BX_{Xa}, 8). Shuningdek, “*ol sü anta ölti* – u askar u yerda halok bo‘ldi” parchasida ham *sü* istilohi *askar* ma‘nosidadir. Termin DLTda ham bir

² Ercilasun A. *Askerlikte Onlu Sisteme Türklerin Katkıları // Second International Congress on Turkic civilization.* – Bishkek, 2005. – S. 151-158.

³ Clauson G. *An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish.* – Oxford, 1972 – P. 781.

⁴ Asarda *askar*.

⁵ Süer E. *Sü ve Süile yapılan tarihi askeri terimler üzerine disiplinlerarası bir inceleme.* *Türkbilim*, 2006. – S. 109.

⁶ Bu parchada *sü* leksemasi G‘.Abdurahmonov, A.Rustamovlar tomonidan *lashkar* – *qo‘shin* deb tabdil qilingan. Suer Eker bu o‘rinda ushbu leksemani *jangchi* deb tabdil qilgan (Süer Eker. *Sü ve Süile yapılan...* – S. 112, 109). Bizningcha ham bu yerda ushbu so‘zni *askar*, *jangchi* deb tabdil qilish maqbulroq.

o‘rinda “askar”, boshqa o‘rinda “qo‘shin” ma’nodasida kelgan. “*Otayqa öpkälâb sügâ sözlâmädük* – chodirdagi hamrohlaridan xafa bo‘lib, so‘ng askarlari bilan so‘zlashmadi”; “*Sü kâldi yâr yapa* – yer yuzini bosib qo‘shin keldi” (DLT, III, 226).

2. *qo‘shin, lashkar* ma’nosi: “*Tabyaç süsi bar ärmiş* – Tabg‘ach lashkari (ham) bor ekan” (To‘n, 30); “*Oyuz tapa sülâdim, ilki sü taşiqmiş ärti, äkin sü äbdä ärti. Üç oyuz süsi basa kälti* – O‘g‘uz tomonga lashkar tortdim, birinchi lashkar yo‘lga chiqqan edi, ikkinchi lashkar qarorgohda edi, uch o‘g‘uz lashkarib bosib keldi” (BX, 32). Ushbu ma’nodagi istiloh “Qutadg‘u bilig”da ham aksini topgan: “*On iki miñ är sü üküş sü tämiş*” – O‘n ikki ming (kishilik) qo‘shin (keragidan) ko‘p qo‘shin demish”⁷.

3. *safar, yurish* ma’nosi: “*qan sükä barmiş, yayıyi sänçmiş, özi süsi ögirü säbinü ordusinäru kälir*⁸ – Xon safar (jang)ga otlandi, dushmanni yengdi. O‘zi, qo‘shini sevinib, xursandchilik bilan o‘rdusi – qarorgohiga keldi”. “*är sükä barmiş, yolta atı ärmiş* – askar safarga chiqdi, yo‘lda oti horidi, charchadi” (IB, 55).

4. *jang, urush* ma’nosi: “Irq bitigi” (“Ta’birnoma”)dagi bir parchada *sü* istilohi yer leksemasi bilan birikib, “janggoh, jang maydoni” ma’nosini ifodalagan: “*sü yirintä ärklig sabçü törütmiş* – jang maydonida kuchli bir xabarchi o‘rtaga chiqar” (IB, 55). Manbalardan faqatgina “Ibn Muhanna” lug‘atida qayd etilgan “jangdosh, jangdagi yelkadosh jangchilar” ma’nosidagi *südäs*⁹ istilohining asosini tashkil etgan *sü* aynan “jang, urush” ma’nosidadir.

Manbalarga ko‘ra “*sü* dastavval turkiylarning faqatgina piyoda jangchilariga nisbatan qo‘llanilgan”¹⁰. Bitiglarda *sü* istilohining faol qo‘llanishda bo‘lganini uning ishtirokida yasalgan derivatlar tasdiqlaydi. “Qo‘shinli, qo‘shinga ega, qo‘shini bor” ma’noli *sülüg* esa qadimgi turkiy so‘zlikda izohlanadi: “*kalin sülüg ulug küçlüglär* – gavjum qo‘shinli, ulkan kuchlilar” (ДТС, 548). Shuningdek, *sü* istilohi Qutbda ham to‘rt o‘rinda “qo‘shin” ma’nosida tilga olinadi: “*Torildi ersa andin jahl susi, Anga bilgurdi sirlar yaysusi*”¹¹. Ushbu istiloh hozirgi davrda asosan turk tilida ishlatilib, ushbu tilda *südan* yasalgan *sübäy* – “askarlar boshlig‘i”, *astsübäy* – “kursant”, *üstsübäy* – “katta ofitser” kabi harbiy unvonlar mavjud. Xullas, qadimgi turkiy tilda asosan “qo‘shin, askar” ma’nolarida *sü* istilohidan foydalanilgan bo‘lib, ushbu so‘z keyingi yuzyillarda bir qancha leksemalarning shakllanishiga asos bo‘lgan. Istiloh eski o‘zbek adabiy tili davrigacha qo‘llangan.

⁷ Rahmeti A.R. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I... – S. 2334.

⁸ Tekin T. Makaleler LI (Yayınma Hazırlayanlar: E. Yılmaz, N. Demir). – Ankara: Öncü Kitap, – 2004.

⁹ Battal A. İbni-Mühenna Lüğati (İstanbul nüshasının Türkçe bölümünün endeksidir). – Ankara: TDK Yayınları, 1938. – S. 64.

¹⁰ Кызласов И.Л. Материалы к ранней истории тюрков. I. Древнейшие свидетельства об армии. Российская археология. – М.: 1996. – С. 77.

¹¹ Қутб. Хусрав ва Ширин. Ўзбек мумтоз адабиёти намуналари. 11-жилд. Тузувчи Н.Раҳмонов. – Т.: Фан, 2007. – Б. 14, 30.

“Jangchi, askar” ma’nosini ifodalagan *är* tub leksemasi asosida voqelangan *ärän* derivatining manbalarda “askarlar, qo‘shin” ma’nosini ifodalashi Ko‘k turk, Uyg‘ur va Yenisey yozuvlarida aks etgan: “*maņa Lisuņ Tay sāņün bašadu bāš yūz ärin kälti* – Menga Lisun Tay sangun boshlab besh yuz er bilan keldi” (BX, 10). H.Dadaboyevga ko‘ra *är* leksemasi ilk bor Kul Tegin bitigtoshi, Turfon va Yenisey yodnomalari matnida qo‘llangan¹². Ko‘k turk bitiglarda *är* leksemasidan ko‘plik yasovchi *-t* affiksi bilan hosil qilingan *ärät* istilohi “askarlar, jangchilar” ma’nosida qo‘llanilgan. Bitigtoshlarda *är* leksemasi “er, er kishi, askar, bahodir” ma’nolarida qo‘llangan. “Devonu lug‘otit-turk”da *är* asosida shakllangan va harbiy ma’no ifodalagan quyidagi yasalmalar qayd etiladi: *ärän*¹³ – I. erlar, erkaklar; bahodirlar (DLT, I, 71; 249; 105) II. askar (DLT, I, 165); *ärläš-* – mardlikda bahslashmoq (DLT, I, 242, 16); *ärlik* – erlik, mard (DLT, I, 129); *ärkäkländi* – 3. botirlandi (DLT, I, 306). Bitiglarda, shuningdek, “jangchi” ma’nosi *uruņu* so‘zi orqali ham anglashilgan.

“Otliq, suvoriy” ma’nosini anglatgan *atliy* termini Ko‘kturk va Uyg‘ur yozuvlarida qayd etiladi. To‘nyuquq bitigida ushbu yasalma “otliq qo‘shin, suvoriylar” ma’nosida ishlatilgan: “*äki ülügi atliy ärti* – ikki ulug‘i otliq edi” (To‘n, 4). Jumladan, Bilga xoqon bitigida *atliy* leksemasi *sü* istilohi bilan birikib, “otliq lashkar”ni anglatgan: “*Tabyač atliy süsi bir tumän artuqı yäti biņ süg ilki kün ölürtüm...* – Tabg‘achning otliq lashkari(ni) o‘n yetti ming(lik) lashkarini birinchi kun o‘ldirdim” (BX, 1). J.Kloson *atliy* terminini “otliq, suvoriy va otli bo‘linma” deya izohlaydi¹⁴. Ma’lumki, otliq qo‘shinlar Turk xoqonligi armiyasining asosini tashkil etgan. H.Dadaboyevning ta’kidlashicha, “Xoqonlikdagi sinfiy-sulolaviy tabaqalanish qo‘shin tuzilishiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatgan. Chunonchi, cherigning zarbdor qismini tashkil etgan otliqlar turk zodagonlari va ularning farzandlaridan tuzilgan. Og‘ir qurolli otliq askarlar jangda hal qiluvchi rol o‘ynagan”¹⁵. Bu davr boshqa turk davlatlarida ham qo‘shinning otliq qismi yoki bo‘linmasi *atliy* istilohi bilan yuritilgan. Eski o‘zbek adabiy tilida sof turkiy istilohga ma’nodosh bo‘lmish forsiycha *suvoriy* o‘zlashmasining qo‘llangani kuzatiladi. Shuningdek, Mo‘yun Cho‘r bitigida *atliiy* istilohi ham mavjudki, u ham “otliq (askar yoki qo‘shin); ot ustidagi” ma’nolarini anglatgan: “*atliiy ... Täñri: tuta bärtili* – otliq ... Tangri tutaverdi” (MCh, 14).

¹² Дадабоев Х. “Девону луготит-турк”даги эркак жинсини ифодаловчи лексемалар. 2014. – Б. 6.

¹³ Mahmud Koshg‘ariy ushbu so‘zga alohida to‘xtalib, uning *är* so‘zining ko‘plik shakli ekanligi, lekin bu hol kam uchrashi va qoidaga xilofligi, ko‘plik qo‘shimchasining, aslida -lar ekanligini ta’kidlaydi (DLT, I, 170). Bu so‘zning “Devon”da besh joyda qayd etilishi yuqoridagi fikrni ma’lum darajada tasdiqlaydi. (Дадабоев Х. “Девону луготит-турк”дагу... – Б. 7.)

¹⁴ Clauson G. An Etymological Dictionary ... – P. 55.

¹⁵ Dadaboyev H., Yodgorov H. O‘zbek harbiy terminologiyasi. O‘quv qo‘llanma – T.: Sahhof, 2021. – B. 58.

Bitiglarda *yayïçi* – “jangchi, askar” termini qo‘llangan bo‘lib, uning ma‘noviy-vazifaviy jihatlari e‘tiborga molik. Bu istiloh Yenisey matnlarda uchraydi: “*qadir yayida yayïçi bän* – shiddatli janglarda jangchiman” (Y, 44/2). J.Klason so‘zni dushman anglamidagi *yayï* so‘zidan shakllanganini aytib, *yayïçi* ning “dushmanga qarshi jang qiluvchi” ma‘nosini anglatishini yozadi¹⁶. Leksema ДТСda “jangchi, harbiy” sifatida berilgan (ДТС, 238). M.Erdal esa so‘zga “askarlik kasbi” ma‘nosini beradi¹⁷. Ushbu termin *yayïçi* – “jangovar, bahodir” shakl va ma‘nolarida “Qutadg‘u bilig”da ham mavjud: “*Nägü tär äsitgil yayïçi kür är* – Jangovar, mard kishi nima deydi, eshitgin” (QBN, 154₁₂).

Bitigtoshlarda faol qo‘llangan istilohlardan biri *ordudir*. *ordu* harbiy termin sifatida tarixiy hujjatlarda “qo‘shin, lashkar”, shuningdek, “hukmdor qarorgohi; qo‘shin qarorgohi” ma‘nolarini ifodalaydi. Kul Tegin bitigidagi quyidagi gaplarda “harbiy qarorgoh” ma‘nosida kelgan: “*o‘yuz yayï orduy basdi* – o‘g‘uz dushman o‘rduni bosdi” (KT, 8); “*toquz ärän sänçdi, orduy bärmädi* – to‘qqiz erni sanchdi (nobud qildi) o‘rduni bermadi” (To‘n, 9). “Irq bitigi” (“Ta‘birmoma”)dagi parchada ham ushbu istiloh “lashkargoh” ma‘nosida ishlatilgan: “*Qan sükä barmış, yayïy sänçmiş, köçürü konturu kälir, özi süsi ögirü säbinü ordusınaru kälir* – Xon safar (jan)gga otlandi, dushmanni yengdi, o‘ziga xos keldi. O‘zi, qo‘shini sevinib, xursandchilik bilan o‘rdusi – qarorgohiga keldi” (IB, 34).

Turk xoqonligi qo‘shini jangovar tartibi an‘anaviy besh qismdan iborat bo‘lgan. Cherigning o‘ng va chap qanotidan biri *sınar* istilohi bilan atalgan. Ushbu istiloh To‘nyuquq va Bilga xoqon bitiglarida bir qancha o‘rinlarda qo‘llangan: “*Üç o‘yuz süsi basa kälti, ... sınar süsi äbig barqıy yulyalı bardı, sınar süsi sünüşgäli kälti* – uch og‘uz lashkarib bosib keldi ... (Bir) yon lashkari uyni, hovli(lar)ni bo‘shatgani ketdi, (bir) yon lashkari jang qilgali keldi” (BX, 32); “*sınar: Şıp başına: tägi: çärig itdim* – yon Ship boshigacha qo‘shin tortdim” (MCh, 15). *sınar* “Devonu lug‘otit-turk”da “har narsaning yoni, tomoni, tarafi” ma‘nosida qayd etilgan (DLT, III, 386). Ta‘kidlash joizki, istilohning “Devonu lug‘otit-turk”da keltirilgan ma‘nosi qadimgi turkiy tilda ham mavjud bo‘lgan (ДТС, 304).

“Cherig yurishga otlanganda uning oldida harakat qiluvchi qism bitigtoshlar tilida *ilki sü* va *yäzäk* istilohlari bilan ifodalangan”¹⁸. *ilki sü* (*ilki* – birinchi, yetakchi; *sü* – qo‘shin, askar) termin-birikmasi Bilga xoqon bitigida ko‘zga tashlanadi: “*O‘yuz tapa sülädim, ilki sü taşiqmiş ärti, äkin sü äbdä ärti. Üç o‘yuz süsi basa kälti* – O‘g‘uz tomonga lashkar tortdim, birinchi lashkar yo‘lga chiqqan edi, ikkinchi lashkar uyda edi, uch og‘uz lashkarib bosib keldi” (BX, 32). Manbalarda ta‘kidlanishicha,

¹⁶ Clauson G. An Etymological Dictionary ... – P. 986.

¹⁷ Erdal M. Old Turkic Word Formation. A Functional Approach to the Lexicon. Volume: I. – Wiesbaden, 1991. – P. 113.

¹⁸ Dadaboyev H., Yodgorov H. O‘zbek harbiy ... – B. 60.

“xoqonlikda o‘troq aholidan qo‘shinga safarbar qilingan “piyoda, piyoda qo‘shin” *yaday, yaday sü* istilohlari bilan ifodalangan. Piyoda askarlarning soni otlidlarga nisbatan bir necha marta kam bo‘lgan va ular asosan qal’a, qo‘rg‘on, hisor yoxud dushmanning mudofaa istehkomlarini qo‘lga kiritish, tog‘li hududlarda jangovar harakatlar olib borishga jalb etilgan”¹⁹. “*yaday süsin äkinti kun ... Yayov lashkarini ikkinchi kun ...*” (BX, 1); “*bir ülügi yadag ärti – bir qismi piyoda edi*” (To‘n, 4). “Qutadg‘u bilig”da *yadayliý* istilohi “piyoda askar, piyoda qo‘shin” ma’nosini anglatgan: “*Yadayliý yayıqa tämür qalqan ät – Dushmanning piyoda askarlariga temir qalqon hozirla*” (QBH, 122₂₈). Mahmud Koshg‘ariy lug‘atida *yaday* leksemasi ayni shaklda “yayov” ma’nosida qayd etilgan (DLT, III, 35). “*Oyuz tapa sülädim, ilki sü taşiqmiş ärti, äkin sü äbdä ärti*” (BX, 32) gapidagi *äkin sü* birikmasi esa zaxira qo‘shin (rezerv)ni anglatishga yo‘naltirgan. Shuni alohida ta’kidlash kerakki, *qayan* oliy bosh qo‘mondon sifatida o‘ziga tegishli xos askarlari boshchiligida yurishlarda ko‘p marta qatnashgan. Hukmdorga bevosita bo‘ysungan cherig *qayan süsi* birikmasi bilan yuritilgan. “*qanım qayan süsi böri-täg ärmış – otam xoqonning lashkari bo‘riday ekan*” (KT, 12). Bir *tümän* (o‘n ming)dan ortiq askarga ega qo‘shin *uluy sü* birikma termini bilan nomlangani bitiglar matnida voqelangan: “*Tabyač tapa uluy sü äki yägir (mi) – Tabg‘ach tomonga katta lashkar (bilan) o‘n ikki ...*” (KT, 28).

Bitigtoshlarda “qo‘shin, lashkar” ma’nolarida tilga olingan istiloh *čärigdir*. Ushbu harbiy istiloh tarixiy manbadalardan ilk bor Kuli Cho‘r va Mo‘yun Cho‘r matnlarida ko‘zga tashlanadi: “*Sühüş bolsar čärig itär ärti – Urush bo‘lganda qo‘shin (u) yetakchilik qildi*” (KCh, 9); “*Şip başıña: tägi: čärig itdim – Ship boshigacha qo‘shin tortdim*” (MCh, 15). H.Eren “*čärig* qadimgi turkiy tilda “askar”, *čäri başi* (yoki cherig begi) “lashkar boshi” ma’nosini anglatishini, hozirgi kunda esa *čäri başi* “lo‘lilar boshlig‘i” ma’nosini anglatishini yozadi. Tadqiqotchi *čärig* istilohining dastlabki ma’nosi “askar yoki qo‘shin” ekanligini ta’kidlab, u ham M.Ryasenen kabi so‘zning o‘zagini “jang qilmoq” ma’nosidagi *čär* asosiga bog‘laydi”²⁰. J.Kloson esa istilohni “jangdagi qarama-qarshi tomon (chiziq)lar” ma’nosida izohlaydi.

Istiloh “Qutadg‘u bilig”da tilga olinadi: “*Yüräksiz kişilər čärig artatur – Qo‘rqoq kishilar lashkarni buzadilar*” (QBK, 121₁₃). “Bitiglarda alohida qo‘llangan *sü* va *čärig* istilohlari Qoraxoniylar davri hamda uyg‘urcha matnlarda *sü čärig* va *čärig sü* juft so‘zi shaklida qo‘llanadi”²¹. Ushbu istiloh keying davr turkiy sulolalar harbiy tizimida ham faol ishlatilgan. Jumladan, “Buxoro xonligida nomuntazam qo‘shin qora *čärik* istilohi bilan yuritilgan. *čärik* asosan, otliq, qisman

¹⁹ O‘sha asar. – B. 59.

²⁰ Eren H. *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 1. Baskı. – Ankara, 1999. – S. 86-87.*

²¹ Rahmeti A.R. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig I ... – S. 38.

piyoda qismlardan tashkil topgan. *čärik* o‘nlik, yuzlik, minglik va tumanlarga taqsimlangan va ularga *o‘nbeği, yuzbeği, mingbeği* va *tumanbeğilar* sardorlik qilgan. Usmoniylar davrida jangda asirga olingan va maxsus tarbiyalangan nasroniy o‘smirlardan tuzilgan alohida muntazam harbiy qism tarixda *yäni čäri* (yanichar) – “yangi qo‘shin” nomi bilan [shuhrat](#) topgan”²². Shuningdek, mo‘g‘ulchada *čärig*, mo‘jor (vengr)chada *säreg*, serbchada *šäreg*, polyak tilida *szäreg*, ruminchada *šireäg*, forsiychada *čariğ*, gurju tilida *ğari*, ruschada *сережа* so‘zlari mavjud bo‘lib, umumiy ma’noda “harbiy tuzilma”ni anglatadi. Qo‘miq tilida *cheriv* istilohidan ism yasalishi ham faoldir: *Cherivmirza, Cherivxan Cheruvxan*²³. O‘zbek tilining etimologik lug‘ati (turkiy so‘zlar)da bu istiloh mavjud emas. Aytish lozimki, bitigtoshlarga ko‘ra “cherig, qo‘shin yig‘il(moq)” ma’nosini ifodalashda “yig‘moq, to‘plamoq” semasini anglatgan *tär-* so‘zidan yasalgan *täril-* istilohi qo‘llangan: *yazida on tümän sü täriltili* – Yaris dashtida o‘n tuman lashkar yig‘ildi” (To‘n, 36). *täril-* derivati anglatgan ma’no eski turkiy tilda *yiyil-* leksemasi bilan ifodalangan (ДТС, 265).

Hududiy jihatdan keng mintaqalarni o‘z qo‘l ostiga birlashtirishda turklarning harbiy ishdagi mahorati, bilimi, jang san’ati borasidagi puxta tayyorgarligi va intizomli qo‘shinga egaligi yetakchi rol o‘ynagan bo‘lsa, zabt etilgan bepoyon hududlar, turmush tarzi turlicha qabilalar va urug‘lar uyushmasi, tobe hukmdorlarni itoatda tutib turish ehtiyoji ularning oldiga qat’iy boshqaruv tizimini tashkil qilish masalasini ko‘ndalang qo‘ydi. Ushbu vazifa xoqonlik quruvchilari va boshqaruvchilari tomonidan yuksak darajada amalga oshirilgan bo‘lib, bu jihat xoqonlikda o‘ziga xos harbiy boshqaruv hamda idora usulining barcha jabhalarini qamrab olgan unvonlar tizimini shakllantira olganliklarida o‘z tasdig‘ini topdi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, qadimgi turklarda qo‘shin tuzilishi vazifa hamda miqdor jihatidan turlarga ajratilgan. Xoqonlik qo‘shini, avvalo, harbiy amaliyotdagi vazifasiga ko‘ra yo‘l boshlovchi qism, avangard – ilg‘or qism, otliq qo‘shin, suvoriy, piyoda qo‘shin, qo‘shinning ikki qanoti va zaxira kabi qismlardan iborat bo‘lgan. Bu qismlar o‘z ichida sanoq tizimiga asoslangan holda yuz, besh yuz, ming, tuman (o‘n ming) jangchidan iborat tarkibdagi bo‘linmalardan iborat bo‘lgan.

1. Shartli qisqartmalar

2. ANATIL – Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati
3. BX – Bilga xoqon bitigtoshi
4. DLT – Devonu lug‘otit-turk
5. IB – Irq bitigi (Ta’birnoma)

²² Bu uchub qarang: <https://uz.wikipedia.org/wiki/Cherik>

²³ Бамматов Б.Г. Гъажуагъматов Н.Э. Кумыкско-русский словарь. – Магъачкъала, 2011. – С. 340-341.

6. KT – Kul Tegin bitigtoshi
7. QBH, QBK – Yusuf Xos Hojib. “Qutadg‘u bilig” S. Qohira nusxasi (Dāru‘l-kutub va‘l-vasāiki‘l-kavmiyya tasavvuf turki 168. nr).
8. QBN – Yusuf Xos Hojib. “Qutadg‘u bilig” B. Namangan nusxasi (Farg‘ona) (TDSHI qoshidagi Abu Rayhon Beruniy nomli Sharq qo‘lyozmalari markazi 1809).
9. QBV – Yusuf Xos Hojib. “Qutadg‘u bilig” A. Vena nusxasi (Wien, ÖNB, Cod A.F.13).
10. s. – sug‘dcha
11. sans. – sanskritcha
12. xit. – xitoycha
13. Та – Taryat bitigtoshi
14. ПДП – Памятники древнетюркской письменности
15. СТ – Советская тюркология
16. ЭСТЯ – Этимологический словарь тюркских языков